

УДК 61:001.895

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198190>

**ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНИХ ЧАСТОТ НА
БІОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ**

Бондаренко Д. А., Анчев А. С., Попадинець О. О., Бадюк Н. С.
Український НДІ медицини транспорту

**ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТОТ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**

Бондаренко Д.А., Анчев А.С., Попадинец О.О., Бадюк Н.С.
Украинский НИИ медицины транспорта

**INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF DIFFERENT
FREQUENCIES ON BIOLOGICAL OBJECTS.
REVIEW**

Bondarenko D. A., Anchev A. S., Popadynets O. O., Badyuk N. S.
Ukrainian Research Institute of Transport Medicine

Summary/Резюме

With the development of modern technologies in the world, the problem of electromagnetic pollution of the environment of anthropogenic origin rises to the level of major problems.

The impact of electromagnetic fields is not indifferent to humans and can be comparable in importance to the impact of pollution by chemical substances.

Rotating electric fields cause a more pronounced effect on the population, organismal, tissue and cellular levels of organization compared to variable ones.

The changes that occur in the body during long-term exposure to low-intensity electromagnetic radiation are diverse and, as a rule, reversible. The changes under the influence of different levels of EMF are presented in the table, indicating that first of all, disturbances are noted on the part of the central nervous, cardiovascular and endocrine systems of the body, and the syndrome of microwave exposure develops.

Existing scientific data indicate that the increase in the frequency and severity of diseases of various nature in persons exposed to electromagnetic radiation is largely due to asthenia of the body and disruption of its adaptation to other adverse environmental factors.

Key words: *electromagnetic radiation, microwave radiation, impact of radiation on health*

С развитием современных технологий в мире на уровень основных проблем выходит проблема электромагнитного загрязнения окружающей среды антропогенного происхождения.

Воздействие электромагнитных полей небезразлично для человека и по зна-

чимости может быть сопоставимым с влиянием загрязнения химическими веществами.

Вращающиеся электрические поля оказывают более выраженное влияние на популяционном, организменном, тканевом и клеточном уровнях организации по сравнению с переменным.

Изменения, возникающие в организме при длительном действии электромагнитных излучений небольших интенсивностей, разнообразны и, как правило, обратимы. Изменения под влиянием разных уровней ЭМП представлены в табл., свидетельствующие о том, что в первую очередь отмечаются нарушения со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, развивается синдром СВЧ-воздействия.

Существующие научные данные свидетельствуют о том, что увеличение частоты и тяжести болезней разной природы у попавших под влияние электромагнитного излучения в значительной степени обусловлено астенизацией организма и срывом его адаптации к другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

Ключевые слова: электромагнитные излучения, СВЧ-облучение, воздействие излучений на здоровье

З розвитком сучасних технологій у світі на рівень основних проблем виходить проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища антропогенного походження.

Вплив електромагнітних полів є небайдужим для людини і за значимістю може бути співставним з впливом забруднення хімічними речовинами.

Оберткові електричні поля спричиняють більш виражений вплив на популяційному, організменному, тканинному і клітинному рівнях організації у порівнянні з змінним [16].

Зміни, що виникають в організмі при тривалій дії електромагнітних випромінювань невеликих інтенсивностей, різноманітні і, як правило, оборотні. Зміни під впливом різних рівнів ЕМП представлені в табл., свідчать про те, що в першу чергу відмічаються порушення з боку центральної нервової, серцево-судинної і ендокринної систем організму, розвивається синдром НВЧ-впливу [17].

Існуючі наукові дані свідчать про те, що збільшення частоти і важкості хвороб різної природи у осіб, які попали під вплив електромагнітного випромінювання, в значному ступені обумовлені астенизацією організму і зривом його адаптації до інших несприятливих факторів навколишнього середовища.

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, НВЧ-опромінення, вплив випромінювань на здоров'я

З розвитком сучасних технологій у світі на рівень основних проблем виходить проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища антропогенного походження.

Як показують результати медико-біологічних досліджень, що проводилися у всіх розвинутих країнах, вплив елек-

тромагнітних полів є небайдужим для людини і за значимістю може бути співставним з впливом забруднення хімічними речовинами. У зв'язку з цим питання охорони здоров'я населення від впливу ЕМВ (електро-магнітні випромінювання) мають важливе медичне і соціально-економічне значення. Про

значимість цієї проблеми свідчить рішення Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, яка включила її в число найбільш актуальних для людства в програмі «Електромагнітні поля і людина»

Науковий підхід до досліджень біологічної дії електромагнітних полів став можливим з моменту відкриття явищ, пов'язаних з електромагнітною енергією. Успіхи у фізиці, які супроводжувалися описанням невідомих до цього діапазонів електромагнітних хвиль, пробуджували й активність біологічної думки.

До числа основних показників, що характеризують електричні властивості тканин відносяться їх діелектрична проникність (відносна ϵ і комплексна ϵ^*) і магнітна проникність μ . Відмінності електричних властивостей тканин – їх діелектричної проникності і питомого опору пов'язані з вмістом в них води (вільної і пов'язаної). За діелектричною проникністю всі біологічні тканини прийнято підрозділяти на дві групи: тканини з високим вмістом води – вище 80% (кров, м'язи, шкіра, тканина мозку, печінки, селезінки та інш.) і тканини з відносно низьким вмістом води (жирова, кісткова). При однакових значеннях напруження поля коефіцієнт поглинання в тканинах з високим вмістом води приблизно в 60 разів вище, ніж в тканинах з низьким вмістом води. В силу цього глибина проникнення ЕМХ в тканини з низьким вмістом води, по крайній мірі, у 10 разів більше, чим в тканині з її високим вмістом.

За своїми магнітними властивостями всі біологічні тканини є вкрай слабими діа- або парамагнетиками. Для магнітного поля біологічні тканини є практично «прозорими» і енергетично слабо взаємодіють з ним. Напруженість магнітного поля в тканинах практично не відрізняється від зовнішнього. Змінне магнітне поле наводить в тканинах вихрове електричне поле індукції, яке в свою чергу викликає коливання іонів у

діпольних молекулах середовища, що у кінцевому рахунку приводить до поглинання енергії і утворенню тепла.

Зі зростанням довжини хвилі глибина проникнення ЕМХ зростає. При цьому змінюється співвідношення між величиною поглинутої і відбитої енергії. Відмінності у діелектричних властивостях тканин приводять до нерівномірності їх нагріву, виникненню макро- і мікротеплових ефектів зі значним перепадом температур. В силу слабого поглинання електромагнітної енергії жировою тканиною може мати місце так званий негативний градієнт температури, при якому глибокорозташовані органи і тканини нагріваються сильніше, чим поверхневі.

При переході електромагнітної хвилі із вільного простору в тканини тіла швидкість її розповсюдження зменшується, що приводить до зменшення довжини хвилі при збереженні того ж значення частоти ЕМК. Найбільш різкі зміни виникають в області низьких частот.

При попаданні ЕМХ на границю розділу середовищ з різними електричними і магнітними властивостями виникають явища відображення. У цьому випадку частина енергії ЕМК проходить всередину, а частина відображається. Відношення кількості проникаючої енергії до відображеної позначається як коефіцієнт відображення. Його значення істотно змінюється у залежності від частоти ЕМК. Це явище може приводити або до корисних терапевтичних ефектів, або до пошкодження чи руйнування тканин.

Дослідженнями встановлено, що біля 50% енергії електромагнітного випромінювання НВЧ-діапазону, що попадає на тіло людини, відображається, решта поглинається. В УВЧ-діапазоні поглинається приблизно 25% електромагнітної енергії, у ВЧ-діапазоні – в се-

редньому 20%. отже, зі зростанням частоти електромагнітних коливань біологічний ефект електромагнітних випромінювань посилюється і більше виражена вірогідність ураження життєво важливих органів [1].

Зареєстровані величини ППЕ – 1210 – 1315, 100, 10, 6,5 мкВт/см², як показали дослідження, впливають на головний мозок на всіх рівнях його організації, не залежно від рівнів інтенсивності НВЧ –поля [2, 3].

Загальна картина змін під впливом різних рівнів ЕМП представлена в табл.

В мозку експериментальних тварин (собаки, коти, щурі), змінюється структура нейронів, рецепторних і провідникових елементів нервових клітин, їх метаболізм, пошкоджується білковоутворююча система клітини, біологічні мембрани, тобто розвивається мікрохвильова патологія або «мікрохвильова хвороба» [2, 5]. У людини це проявляється головними болями, зростаючою втому, послабленням пам'яті і концентрації уваги. При тривалій дії НВЧ-випромінювань у людини виникають чітко виражені синдроми психічної хвороби, захворювання ендокринної системи і крові [6]. Порушення диференцировки лейкоцитів кісткового мозку, як показали дослідження на тваринах при дії НВЧ-випромінювань, виявлені вже через 12, 24, 72 годин після опромінення. Відбуваються дистрофічні зміни нервових клітин гіпокампу, який

виконує вегетативні функції і функції пам'яті [7]. Змінюються електрична активність клітин мозку, умовні і безумовні рефлекси, показана роль органів чуттів, коркових і підкоркових центрів аналізаторів мозку і периферичної ланки рефлекторної дуги. Виявлені природа порушень механізмів внутрішньокортикального гальмування, патогенетичні ланки формування вищої нервової діяльності, які лежать в основі психічних і неврологічних розладів [2, 3, 5].

Багаточисельні дослідження показують, що до ЕМВ найбільш чутливими (критичними) системами організму людини є: нервова, ендокринна, імунна і статева [2, 5, 8, 9, 10]. При використанні стільникових радіотелефонів дія ЕМВ реалізується наступними шляхами:

- прямий вплив на центральні структури мозку;
- прямий вплив на периферичні рецептори вестибулярного, слухового

Таблиця

Зміни, які спостерігаються під впливом ЕМП на організм людини [4]

Інтенсивність ЕМП, мкВт/см ²	Зміни, які спостерігаються
600	Больові відчуття під час опромінення*
200	Пригнічення окислювально-відновних процесів в тканині*
100	Підвищення артеріального тиску з наступним його зниженням; у випадку хронічного впливу – стійка гіпотонія. Двостороння катаракта
40	Відчуття тепла. Розширення судин. При опроміненні 0,5-1 ч підвищення тиску на 20-30 мм рт. ст.*
20	Стимуляція окислювально-відновних процесів в тканині
10	Астенізація після 15 хв. опромінення, зміна біоелектричної активності головного мозку
8	Невизначені здвиги з боку крові з загальним часом опромінення 150 ч, зміни згортання крові
6	Електрокардіографічні зміни, зміни у рецепторному апараті
4-5	Зміни артеріального тиску при багатократних опроміненнях, нетривала лейкопенія, еритропенія
3-4	Ваготонічна реакція з симптомами брадикардії, уповільнення електропровідності серця
2-3	Виразений характер зниження артеріального тиску, почастищення пульсу, коливання об'єму крові серця
1	Зниження артеріального тиску, тенденція до почастищення пульсу, незначні коливання об'єму крові серця. Зниження офтальмотонуса при щоденному впливі впродовж 3,5 міс.
0,4	Слуховий ефект під впливом імпульсних ЕМП
0,3	Деякі зміни з боку нервової системи при хронічному впливі впродовж 5-10 років
0,1	Електрокардіографічні зміни
До 0,05	Тенденція до пониження артеріального тиску при хронічному впливі*

* - Значення інтенсивності є найменшими з тих, що зустріли в літературі.

і зорового аналізаторів;

- рефлексогенний вплив на головний мозок через шкірні рецептори обличчя і вуха [3].

Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) до, під час і після опромінення показала, що мають місце достовірні зміни біоелектричної активності головного мозку в серіях тільки з радіотелефонами стандартів NMT-450 і GSM-900. При цьому у обстежених осіб у спектрах ЕЕГ посилюється, головним чином, б-діапазон. Особливо чітко ці зміни відмічались після вимикання поля, що свідчило про наявність післядії поля на організм. При використанні стандарту GSM-1800 зміни біоелектричної активності головного мозку зареєстровані не були [5].

Зміни біоелектричної активності під дією випромінювань радіотелефонів – посилення активності б-2, в-1 і в-2 активності [11], зменшення амплітуди повільних мозкових потенціалів при опромінуванні ЕМП під час виконання завдань, зміни Д-активності [9, 10].

В експериментах на добровольцях було виявлено, що вплив радіотелефону здатний погіршувати показники виконання завдань, які потребують підвищеної уваги і маніпуляції інформацією в оперативній (короткостроковій) пам'яті [11].

Показано, що під впливом ЕМП радіотелефонів скорочується фаза швидкого сну, змінюється біоелектрична активність мозку в б-1 і б-2 діапазонах [2], крім того, дослідниками було виявлено укорочення загальної тривалості сну під впливом ЕМП стільникового телефону [12].

На думку В. М. Малишева і Ф. А. Колеснік [13], при користуванні стільниковим телефоном відбувається статистично достовірне підвищення як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску крові (на 5-10 мм рт.ст.), часто-

ти серцевих скорочень, звуження просвіту кровоносних судин. Автор пов'язує це з активацією симпатичного відділу вегетативної нервової системи під дією ЕМВ радіотелефону.

Що стосується розвитку пухлинного процесу в структурах головного мозку при користуванні стільниковими телефонами, то думки авторів кардинально розходяться. Так [12] не виявили статистично значимого підвищення ризику онкологічних захворювань головного мозку та інших локалізацій. Цим даним суперечать [14], які показали, що ризик розвитку новоутворень головного мозку збільшується на 30%, а при використанні радіотелефону більше 10 років цей ризик підвищується на 80%. Це свідчить про те, що проблема розвитку пухлинного процесу у користувачів радіотелефонів далека від вирішення і потребує довгострокових досліджень [7].

Дослідження вітчизняних і закордонних авторів свідчать про те, що ЕМВ, які утворюються системами транкінгового і стільникового мобільного зв'язку, є біологічно значущим фактором навколишнього середовища, які при визначених умовах, можуть несприятливо впливати на здоров'я населення, для уникнення якого необхідно розробляти профілактичні, оздоровчі і захисні заходи на основі встановлених гігієнічних нормативів [7, 10]. Зростання біологічної небезпеки ЕМВ потребує розробки чітких критеріїв оцінки їх біологічної дії. Труднощі у вирішенні цієї задачі викликані кількісним і якісним різноманіттям відповідних реакцій організму на вплив ЕМВ, які залежать не тільки від їх фізичних параметрів, але і від стану здоров'я, вікових, статевих і спадкових особливостей людини [5, 7, 10].

Зокрема, виходячи з експериментальних досліджень і клінічних спостережень, В. С. Білокриницький [15], визначив, що в рефлекторній і психічній діяльності мозку важлива роль в механізмах

координації процесів належить процесам внутрішнього гальмування. Порушення центральних механізмів регуляції функцій структурних утворень головного мозку призводить до появи психічних і неврологічних розладів людини при дії НВЧ-поля.

Висновки. Обертіві електричні поля спричиняють більш виражений вплив на популяційному, організменному, тканинному і клітинному рівнях організації у порівнянні з змінним [16].

Зміни, що виникають в організмі при тривалій дії електромагнітних випромінювань невеликих інтенсивностей, різноманітні і, як правило, оборотні. Зміни під впливом різних рівнів ЕМП представлені в табл., свідчать про те, що в першу чергу відмічаються порушення з боку центральної нервової, серцево-судинної і ендокринної систем організму, розвивається синдром НВЧ-впливу [17].

Існуючі наукові дані свідчать про те, що збільшення частоти і важкості хвороб різної природи у осіб, які попали під вплив електромагнітного випромінювання, в значному ступені обумовлені астенізацією організму і зривом його адаптації до інших несприятливих факторів навколишнього середовища.

Література

1. Van Loock W. Human safety and health electromagnetic fields // 7-th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. - Saint-Petersburg, 2007. -P. 315-318.
2. Білокриницький В.С. Мікрохвильова патологія мозку, що виникає за дії НВЧ-поля. // Вісник національної академії наук України, 2007, № 5, с. № 3-29. (42).
3. Думанський Ю.Д., Сердюк А.М., Селезньов Б.Ю. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища – сучасна гігієнічна проблема //Гігієна населених місць.-Вип. 41.-К.,2003.-С. 195-203.
4. Тихончук В.С., Зуев В.Г., Коваленко И.Г. Электромагнитные, магнитные, электрические поля и электрический ток // Реакции организма человека на воздействие опасных и вредных производственных факторов (метрологические аспекты): Справочник: в 2-х т.: Т.2. -Оценка реакций организма человека на воздействие опасных и вредных производственных факторов / Колл. Авт.; Под ред. К.тех.н. Б.В.Бирюкова.-М.: Изд-во стандартов, 1991.-С. 128-146.
5. Сердюк А.М., Думанський Ю.Д. Нікітіна Н.Г. та ін. Електромагнітне забруднення проблема гігієнічного дослідження і путі її вирішення // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України.-К.,2005.-С. 34-35.
6. Белокриницкий В.С. Изменения мозга при действии СВЧ-поля. Одесса, ОГМУ, 2002, 399 с.
7. Белокриницкий В.С. Характер физиологических и морфологических изменений нервной системы облученных СВЧ-полем животных в процессе формирования микроволновой патологии («микроволновой болезни»). // Клініка та експериментальна патологія, 2005, т.ІV, № 3, с.13 – 17.
8. Думанський В.Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється береговими радіолоційними станціями морського флоту // Гігієна населених місць. Вип. 46.-К., 2005.-С. 211-220.
9. Думанський В.Ю., Біткін С.В., Квіцинський А.А. Гігієнічна оцінка електромагнітного поля, що створюється підземними кабельними лініями електропередачі змінного струму //Гігієна населених місць. Випуск 53. К., 2009. –С.174-186.
10. Томашевська Л.А., Андрієнко Л.Г., Дідик Н.В., Кравчун Т.Є. Електромагнітні поля як біологічно активний фактор навколишнього середовища // Гігієна населених місць.-Вип. 48.-К.,2006.-С. 213-217.
11. Шандала М.Г., Думанський Ю.Д., Иванов Д.С. Санитарный надзор за источниками электромагнитных излучений в окружающей среде.-К.: Здоров'я, 1990.- 152 с.
12. Белокриницкий В.С. Изменения мозга при действии СВЧ-поля. Одесса, ОГМУ, 2002, 399 с.
13. Малышев В.М., Колесник Ф.А. Электромагнитные волны НВЧ и их воздействие на человека.-Л.: Медицина.-1968.- 88 с.
14. Hardell L., Hallquist A, Hansson M. et.al. // Europ. J. Cancer Prevention.-2002.-Vol.11.-P. 377-386.
15. Белокриницкий В.С. Внутреннее торможение

ние как регулятор функции жизнедеятельности организма в условиях действия СВЧ – излучений. // Гігієна населених місць. Випуск 52. К., 2008. –С.239, 244

16. Белкин А.Д. О роли техногенных вращающихся электрических полей в эндо- и экзоекологических взаимосвязях (Обзор литературы) // Медицина труда и промышленная экология.-1999.-№ 6.-С. 27-30.
17. Евстафьев В.Н. Электромагнитные излучения на транспорте (санитарно-гигиенический аспект).- Одесса: Фенікс, 2010.- 216 с.

References

1. Van Loock W. Human safety and health electromagnetic fields // 7th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology.- Saint-Petersburg, 2007.-P. 315-318.
2. Bilokrinitsky V.S. Microhelix pathology of the brain, which is blamed for the different HF-fields. // Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, No. 5, p. No. 3-29. (42).
3. Yu.D. Dumansky, A.M. Serdyuk, B.Yu. Electromagnetic pollution of the navkolishny middle - a current hygiene problem // Hygiene of the population of the city.-Vip. 41.-К., 2003.-S. 195-203.
4. Tikhonchuk V.S., Zuev V.G., Kovalenko I.G. Electromagnetic, magnetic, electric fields and electric current // Reactions of the human body to the impact of hazardous and harmful production factors (metrological aspects): Handbook: in 2 volumes: T.2.- Assessment of the reactions of the human body to the impact of hazardous and harmful production factors / Col. Auth.; Ed. Ph.D. B.V. Biryukova.-M.: Publishing House of Standards, 1991.-S. 128-146.
5. Serdyuk A.M., Dumansky Yu.D. Nikitina N.G. that in. The electromagnetic problem of hygienic follow-up and ways to solve it // Actual nutrition of hygiene and environmental safety of Ukraine.-К., 2005.-S. 34-35.
6. Belokrinitsky V.S. Changes in the brain under the action of a microwave field. Odessa, OSMU, 2002, 399 p.
7. Belokrinitsky V.S. The nature of physiological and morphological changes in the nervous system of animals irradiated with a microwave field during the formation of microwave pathology ("microwave disease"). // Clinic and experimental pathology, 2005, v.IV, No. 3, p.13 - 17.
8. Dumansky V.Yu. Hygiene assessment of electromagnetic viprominuvannya, which is created by coastal radar stations of the marine fleet // Hygiene of the population. Vip. 46.-К., 2005.- S. 211-220.
9. Dumansky V.Yu., Bitkin S.V., Kvitsinsky AA Hygienic assessment of the electromagnetic field, which is created by underground cable lines of power transmission of the snake stream // Hygiene of the population. Issue 53. К., 2009. -S.174-186.
10. Tomashevskaya L.A, Andrienko L.G., Didik N.V., Kravchun T.E. Electromagnetic fields as a biologically active factor in the superfluous medium // Hygiene of the population.-Vip. 48.-К., 2006.-S. 213-217.
11. Shandala M.G., Dumansky Yu.D., Ivanov D.S. Sanitary supervision of sources of electromagnetic radiation in the environment.-К.: Health, 1990.- 152 p.
12. Belokrinitsky V.S. Changes in the brain under the action of a microwave field. Odessa, OSMU, 2002, 399 p.
13. Malyshev V.M., Kolesnik F.A. Electromagnetic waves of low frequency and their impact on humans.-L.: Medicine.-1968.- 88 p.
14. Hardell L., Hallquist A, Hansson M. et.al. // Europ. J. Cancer Prevention.-2002.-Vol.11.- P. 377-386.
15. Belokrinitsky V.S. Internal inhibition as a regulator of the body's vital functions under the influence of microwave radiation. // Hygiene of the population. Issue 52. К., 2008. -p.239, 244
16. Belkin A.D. On the role of technogenic rotating electric fields in endo- and exoecological relationships (Literature review) // Occupational Medicine and Industrial Ecology.-1999.-№ 6.-S. 27-30.
17. Evstafiev V.N. Electromagnetic radiation in transport (sanitary and hygienic aspect). - Odessa: Fenіks, 2010. - 216 p.

*Впервые поступила в редакцию 22.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*